

Analisis Sitasi Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis Tahun 2020 - 2022

Pringati Singarimbun

Universitas Andalas

Abstract

Research to find out the distribution of google scholar citations Journal of *Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis* in the 2020-2023 period. Data on the distribution of citations was extracted using the Publish or Perish 8 software, and the results are used as a basis for describing the distribution of journal citations as a whole and citations in each article that has been published and indexed by Google Scholar. The results of this study are expected to assist journal managers in developing and improving the quality of journals so that they have a real impact on scientific progress according to the scope of the journal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran sitasi google scholar Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis dalam kurun waktu 2020 – 2023. Data sebaran sitasi diekstrak dengan menggunakan *software* Publish or Perish 8 hasilnya dijadikan sebagai dasar untuk mendeskripsikan sebaran sitasi terhadap jurnal secara keseluruhan maupun sitasi terhadap tiap-tiap artikel yang telah diterbitkan dan terindeks google scholar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola jurnal dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu jurnal sehingga memiliki dampak nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan sesuai *scope* jurnal.

Kata kunci: *sitasi jurnal, analisis sitasi, google scholar indeks, pengelola jurnal*

Corresponden author: Pringati singarimbun (pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id)

Pendahuluan

Kendala yang sering dihadapi pengelola jurnal dalam mengembangkan jurnal mereka sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan adalah permasalahan sitasi. Rendahnya sitasi membuat sebuah jurnal cenderung sulit dalam mendapatkan artikel-artikel baru untuk melanjutkan keberlangsungan publikasi. Dalam komunitas ilmiah, sitasi dapat dianggap sebagai indikator penting untuk memberikan respon mengenai studi tertentu. Biasanya, ketika seorang penulis mengutip karya seseorang, dia mengutip karya itu sebagai pengakuan. Sitasi memainkan peran penting dalam menghitung faktor dampak jurnal, memeringkat peneliti, memeringkat negara, mengalokasikan dana penelitian, memeringkat lembaga, dll (Wang, dkk., 2020).

Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis yang diterbitkan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas akan memerlukan tingkat sitasi yang baik untuk mendapatkan peringkat yang baik sebagai lembaga Pendidikan. Berdasarkan ISSN jurnal terbit sejak tahun 2020 dan hingga tahun 2023 belum mendapatkan peringkat dari akreditasi sinta. Jurnal ini telah terindeks di DOAJ dan google scholar.

Analisa sitasi jurnal akan dapat menilai kualitas sebuah jurnal, dari hasil analisis akan terlihat jumlah sitasi jurnal, jumlah sitasi artikel, nilai h-indeks dan g-indeks. Jurnal yang memiliki sitasi tinggi akan menjadi tujuan utama dari para peneliti untuk menerbitkan artikel mereka.

Metode Penelitian

Riset ini merupakan *bibliometric analysis* dengan tujuan untuk mengetahui sebaran sitasi dan tingkat kepopuleran dari Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis. Pada riset ini akan dianalisa sebaran sitasi jurnal secara keseluruhan dan juga pada setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah meta data Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis itu sendiri yang akan diekstrak dengan menggunakan software Publish or Perish. Adapun data jurnal yang akan diekstrak adalah meta data artikel yang diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2022 (kurun waktu 3 tahun).

Gambar 1. Proses ekstraksi sebaran sitasi Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis dengan menggunakan Publis or Perish (Windows GUI Edition) 8.8.4275.8412.

Sebaran sitasi yang akan dianalisis adalah sitasi yang terekam pada google scholar baik jurnal secara keseluruhan maupun sitasi per artikel. Software Publish or Perish akan diarahkan untuk melakukan searching khusus pada google scholar saja pada kurun waktu 2020 – 2022, data yang diekstrak akan disalin dalam bentuk file ekstensi .csv dan selanjutnya akan dikompersi ke file .xlsx dengan menggunakan google drive agar lebih mudah dibaca di Microsoft excel. Untuk mendukung deskripsi data maka ekstrak meta data yang akan dipilih adalah nama penulis, jumlah sitasi selama 3 tahun (2020 – 2022), dan GsRank. Semua meta data tersebut diekstrak pada 13 Januari 2023 publication name yang digunakan pada softrawe Publish or Perish adalah Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis dan kolom isian ISSN diisi dengan 2746-6868 serta kolom years diisi 2020 dan 2022.

Hasil dan Pembahasan

Pada dunia *internet publishing* khususnya berkaitan dengan ecomerce maka *traffic* atau tingkat kunjungan menjadi indikator utama terhadap sebuah konten. Berbeda halnya dengan *publishing* berkaitan dengan artikel jurnal *online*, indikator mutu dari sebuah artikel jurnal adalah tingkat sitasi. Semakin tinggi sitasi/kutipan terhadap artikel maka semakin tinggi nilai mutu dari artikel ilmiah tersebut, baik dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, prosiding dan lain sebagainya. Tingkat sitasi juga menjadi indikator menilai efek sebuah artikel terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, seni dan budaya pada bidangnya masing-masing. Adapun hasil analisis metriks kutipan dari Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis dari tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Metriks sitasi Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Jumlah
1	Publication years	2020-2022
2	Citation years	3
3	Papers	34
4	Citations	22
5	Citations/year	7,33
6	Citations/paper	0,65
7	Age-weighted citation rate	8,33
8	Hirsch h-index	3
9	Egghe g-index	4
10	PoP hI,norm	2
11	PoP hI,annual	0,67
12	Fassin hA-index	2

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis selama 3 tahun terbit (2020 – 2022) telah mempublikasikan sebanyak 34 artikel (papers) yang terindeks google scholar. Dalam kurun waktu tersebut telah mendapatkan sitasi sebanyak 22 untuk jurnal (keseluruhan artikel terindeks) dan hanya mendapatkan sitasi sebesar 0,65 per artikel (citations / paper). Sebaran sitasi per artikel ini bisa dikategorikan rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Gunawan (2021) yang juga melakukan analisis sitasi terhadap JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan dimana pada penelitian tersebut terlihat sitasi per artikel JAMP tersebut pada kurun waktu 3 tahun (2018 – 2020) adalah sebesar 3,88. Baik Jurnal Manajemen Strategik dan Sumulasi Bisnis maupun Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan bisa dikategorikan dalam kajian sejenis dimana keduanya menerbitkan artikel-artikel bidang ilmu sosial. Rata-rata sitasi pertahun terbitan jurnal (Citations/year) sebanyak 7,33 artinya setiap tahun Jurnal hanya dikutip sebanyak 7,33 kali oleh penulis lain yang karya ilmiah mereka terindeks oleh google scholar.

Berdasarkan informasi ISSN Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis merupakan jurnal yang terbit 2 kali setahun dimana berdasarkan halaman archives jurnal tersebut biasanya terbit di bulan juli dan desember setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jurnal ini terlihat melakukan terlambatan terbit khususnya artikel-artikel untuk edisi juli 2022 dimana hampir seluruh artikel diterbitkan di bulan November 2022 hal

ini juga terbukti telah menurunkan jumlah sitasi khususnya pada tahun 2022, hal ini bisa dilihat seperti gambar dibawah ini:

sh (Windows GUI Edition) 8.8.4275.8412

Search terms	Source	Papers	Cites	Cites/year	h
✓ Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis, ISSN 2746-6868 from 2020 to 2020	Google Scholar	12	16	5.33	3
✓ Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis, ISSN 2746-6868 from 2021 to 2021	Google Scholar	11	6	3.00	1
✓ Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis, ISSN 2746-6868 from 2022 to 2022	Google Scholar	11	0	0.00	0

Gambar 2. Sebaran sitasi Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis per tahun

Dari gambar terlihat selama tahun 2020 artikel jurnal terindeks google scholar sebanyak 12 dan mendapatkan sitasi (cites) sebanyak 16 kali pada tahun 2020 tersebut jurnal melakukan penerbitan tepat waktu yakni sekali di bulan Juli dan sekali di bulan Desember sedangkan di tahun 2022 dari gambar diatas terlihat jurnal tidak mendapatkan sitasi walaupun ada 11 artikel yang terindeks. Tidak adanya sitasi terhadap terbitan tahun 2022 di tahun 2022 ini adalah karena seluruh edisi pada volume 3 tahun 2022 diterbitkan mulai di bulan Oktober hingga Desember 2022. Informasi terbitan ini bisa dilihat langsung pada halaman artikel jurnal tersebut, salah satunya seperti tangkapan layar pada gambar berikut.

Gambar 3. Tampilan halaman artikel Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis Vol. 3 no. 1 tahun 2022.

Dari gambar diatas terlihat bahwa artikel jurnal untuk volume 3 no. 1 tahun 2022 dipublikasikan pertama kali pada tanggal 26 Oktober 2022, jika mengacu pada frekuensi terbitan maka ada keterlambatan terbit selama 4 bulan dimana seharusnya volume 3 no. 1 2022 terbit di bulan Juli 2022.

Sitasi untuk author (penulis jurnal) dihitung berdasarkan sitasi pada masing-masing artikel yang terindeks di google scholar. Sitasi author merupakan indikator untuk menilai mutu artikel yang ditulis disamping untuk menilai dampak sebuah kajian terhadap perkembangan ilmu pada bidang masing-masing penulis. Pada tabel. 2 dibawah ini akan disajikan 9 penulis pada Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis yang artikelnya telah terindeks google scholar dan diurutkan berdasarkan tingkat sitasi.

Tabel 2. Daftar artikel dengan jumlah sitasi artikel terbanyak.

No.	Penulis (tahun terbit)	Sitasi	Deskripsi artikel	GSRank	Subjek
1	Cania & Susdiani (2021)	5	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari praktek manajemen keuangan dan inovasi terhadap kinerja keuangan usaha mikro kecil menengah selama masa pandemi Covid-19 di Kota Depok	1	Manajemen Keuangan
2	Amelia & Adrianto (2020)	5	Penelitian pada bidang manajemen keuangan untuk melihat pengaruh Reputasi Underwriter, Underpricing, Financial Leverage dan Profitabilitas terhadap kinerja saham IPO.	7	Manajemen keuangan
3	Meidilisa & Lukito (2020)	3	Penelitian bidang manajemen sumber daya manusia bertujuan mengetahui pengaruh beban kerja dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja pemeriksa.	2	MSDM
4	Mariyanti, dkk., (2020)	3	Penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Syariah di Kota Padang	5	MSDM
5	Maulina & Lukito (2020)	2	Penelitian untuk menguji pengaruh tipe kepribadian, beban Kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap stres kerja pada karyawan perbankan dengan pendekatan kuantitatif	6	MSDM
6	Masdupi & Sari (2020)	2	Penelitian untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2013-2017	9	Manajemen Keuangan
7	Pitriani, dkk., (2021)	1	Penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antara attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavior control, perceived seriousness, personal responsibility for reporting, dan personal cost of reporting dengan intensi melakukan whistleblowing indikasi kecurangan.	3	MSDM
8	Astari & Candraningrat (2022)	0	Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran literasi keuangan dalam memoderasi pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan dengan pendekatan kuantitatif	4	Manajemen Keuangan
9	Ningsih & Besra (2022)	0	Penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online konsumen di Lazada.	8	Marketing

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat artikel yang ditulis Cania & Susdiani (2021) dan artikel Amelia & Adrianto (2020) mendapat sitasi terbanyak selama tahun 2020 – 2023, kedua artikel tersebut memiliki subjek penelitian bidang manajemen keuangan, dengan demikian maka topik terpopuler selama 2020 – 2023 pada Jurnal manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis adalah atrikel bidang manajemen keuangan. Topik manajemen sumber daya manusia (MSDM) juga termasuk menjadi subjek populer dimana artikel-artikel dengan topik ini ada 4 artikel yang mendapatkan sitasi yakni artikel yang ditulis oleh Meidilisa & Lukito (2020), Mariyanti, dkk., (2020), Maulina & Lukito (2020), dan Pitriani, dkk., (2021).

Kesimpulan dan Saran

Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis jurnal online baru terbit tahun 2020 bisa dikategorikan sebagai jurnal prospektif, dimana hampir seluruh artikel jurnal ini sudah terindeks dengan baik di google scholar dan juga DOAJ. Tingkat sitasi jurnal juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu searah dengan penambahan artikel yang terbit dan terindeks di google scholar, begitu juga dengan tingkat sitasi artikel. Keterlambatan publikasi (tidak konsisten) seperti pada volume 3 no. 1 tahun 2022 ternyata memiliki efek nyata terhadap laju pertumbuhan sitasi tahunan. Untuk itu disarankan bagi pengelola Jurnal agar selalu dapat tepat waktu dalam menerbitkan setiap edisi agar tingkat sitasi dapat terjaga secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Amelia, P., & Adrianto, F. (2020). Pengaruh Reputasi Underwriter, Underpricing, Financial Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Initial Public Offering (IPO). *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 1(1), 49-65. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.1.49-65.2020>
- Astari, N. P. R. P., & Candraningrat, I. R. (2022). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 3(1), 68-81. <https://doi.org/10.25077/mssb.3.1.68-81.2022>
- Cania, S., & Susdiani, L. (2021). Pengaruh Praktek Manajemen Keuangan dan Inovasi Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.25077/mssb.2.1.1-21.2021>
- Gunawan, I. (2021). Analisis sitasi pada JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 2018-2020. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 163-170.
- Mariyanti, E., Bulan, P., & Pribadi, F. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Syariah di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 1(1), 78-91. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.1.78-91.2020>
- Masdupi, E., & Sari, I. (2020). Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.1.1-20.2020>
- Maulina, F., & Lukito, H. (2020). Pengaruh Tipe Kepribadian, Beban Kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Stres Kerja Karyawan BRI Cabang Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 1(1), 66-77. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.1.66-77.2020>
- Meidilisa, V., & Lukito, H. (2020). Pengaruh Beban Kerja dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Pemeriksa Dengan Stres Kerja Sebagai Variable Mediasi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 1(2), 53-82. <https://doi.org/10.25077/mssb.1.2.53-82.2020>
- Ningsih, F., & Besra, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Online di Lazada (Survey Pada Konsumen di Kota Padang). *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 3(2), 46-61. <https://doi.org/10.25077/mssb.3.2.46-61.2022>
- Pitriani, P., Carolina, A., & Nurhayati, C. (2021). Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing Adanya Indikasi Kecurangan oleh Perangkat Desa. *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 2(1), 69-93. <https://doi.org/10.25077/mssb.2.1.69-93.2021>
- Wang, M., Zhang, J., Jiao, S., Zhang, X., Zhu, N., & Chen, G. (2020). Important citation identification by exploiting the syntactic and contextual information of citations. *Scientometrics*, 125(3), 2109-2129.